

ПРОФИЛАКТИКА ИНСПЕКТОРЛАРИНИНГ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРДАН ЖАБРЛАНГАН ШАХСЛАР БИЛАН ИШЛАШ ФАОЛИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Нарзиев Шахзодбек Зойирович

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси “Ҳуқуқбузарликлар
профилактикаси фаолияти” кафедраси ўқитувчиси,

Абдумаликов Рахимберди Мирзоулуғбек ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси 311-гуруҳ курсанти
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11064981>

Аннотация: Ушбу мақоланинг ахамияти шундаки, профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар билан ишлаш фаолияти тушунчаси, унинг мазмун моҳияти ва ишни ташкил этиш, шунингдек, ушбу соҳада юзага келаётган долзарб муаммо ва камчиликлар кўрсатилган. Бундан ташқари ҳудудларда содир этилаётган ҳуқуқбузарликлар ва уларнинг содир этилишига имкон бераётган сабаб ва шарт-шароитлар, улар содир этилганда расмийлаштириладиган ҳужжатлар ва бошқа муаммоларни ечимини ишлаб чиқиш бўйича фикрлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: ҳуқуқбузарлик, виктимология, жабрланган шахс, ғайриижтимоий хулқ-атвор, профилактика, жамоатчилик назорати, миграция.

Маълумки, ички ишлар органлари ходимларининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш борасидаги фаолиятлари мураккаблиги ва кўп қирралилиги, ваколатлари ва вазифалари кенг, турли хиллиги ва улар ижтимоий ҳаётнинг турли йуналишида инсон ҳаёти ва тақдири учун курашишлари ўзига хос масъулиятни талаб қилади. Ўзга бир шахс тинчлиги ва унинг ҳаётини, хавфсизлигини таъминлаш, шунингдек, ҳуқуқбузарлик қурбони турларини синчковлик билан ўрганиб чиқиш виктимологик сабаб ва шароитларни бартараф этиш бўйича керак бўлган тадбирларни ўз вақтида ўтказишни талаб қилади.

Ҳуқуқ-тартиботни таъминлаш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилиш борасида Ўзбекистон Республикасида амалга оширилаётган ҳуқуқий ислохотлар натижаларини таҳлил қилиш шуни кўрсатадики, ҳар қандай ҳуқуқбузарликни ўз вақтида аниқлаш ва очиш, айбдорларни қонунда белгиланган тартибда жазога тортиш ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда муҳим ўрин тутаяди.

Шунинг учун ҳам бугунги кунда профилактика инспекторлари томонидан фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари, жамоат ташкилотлари билан ҳамкорликда ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш самарадорлигини ошириш бўйича амалий тадбирлар йўлга қўйилаётганлиги, жумладан жабрланганлар билан ишлашда виқтимологик профилактикани амалга ошириш фаолиятининг ҳуқуқий асосларини мустаҳкамлашга ҳизмат қилаётганлиги қувонарли ҳолдир.

Ушбу қарорларнинг ижросини таъминлаш мақсадида профилактика инспекторлари томонидан бир қатор ижобий ишлар амалга оширилди ва амалга оширилмоқда. Албатта, бундай ютуқларга эришишда профилактика инспекторлари фаолиятида ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикасини тўғри ташкил этилаётганлиги аҳамиятини таъкидлаб ўтиш жоиз. Шу билан бирга, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш амалиёти борасида юзага келган сабаб ва шароит ҳали виқтимологик профилактикани амалга ошириш бўйича профилактика инспекторлари фаолиятини тўғри ташкил қилиш ва самарасини оширишда кўп ишлар қилиниши кераклигини кўрсатмоқда. Бизнинг назаримизда, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолияти самарадорлигини оширишда, хусусан профилактика инспектори томонидан ҳуқуқбузарликларнинг виқтимологик профилактикасини ташкил этишнинг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш катта роль ўйнайди.

Виқтимологик нуқтаи-назардан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чора тадбирлари, ҳуқуқбузарлик содир этиши мумкин бўлган шахсларга эмас, балки ҳуқуқбузарликлар қурбони бўлиши мумкин бўлган шахсларга нисбатан амалга оширилиши ва уларда бундай мойилликни шакллантиришга кўмаклашувчи жиҳатларни бартараф этишга қаратилган бўлиши керак.

Бу ҳол юридик адабиётларда ҳуқуқбузарликни олдини олиш фаолиятини амалга ошириш чора-тадбирларининг турли кўринишлари билан ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш чора-тадбирлари мазмуни бўйича иқтисодий, сиёсий, мафкуравий каби турларга бўлинади. Шунинг таъкидлаш лозимки, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш фаолиятининг барча турлари бир-бири билан узвий боғлиқ ва бир-бирини тўлдиради. Ҳуқуқбузарликларга қарши курашишда эса уларнинг мақсад ва вазифаларини унутмаслик керак.

Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини ташкил қилишда хуқуқбузарликларнинг олдини олиш субъектларини уч гуруҳга бўлиб ўрганишимиз мақсадга мувофиқдир.

Биринчи гуруҳга, хуқуқбузарликни олдини олиш фаолиятини ташкил этиш, унга раҳбарлик қилиш ва барча субъектлар фаолиятини мувофиқлаштириш бўйича чора-тадбирларни амалга оширувчи субъектларни ташкил қилади.

Иккинчи гуруҳга, ўзларининг асосий вазифаси хуқуқбузарликларнинг олдини олиш бўйича бевосита чора-тадбирларни амалга оширувчи субъектларни киритамиз.

Учинчи гуруҳга, бевосита якка тартибдаги хуқуқбузарликларнинг олдини олиш билан дастлабки босқичида шуғулланувчи субъектларни киритиш мумкин. Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасини ташкил этишда бундай гуруҳларга ажратиш албатта шартли ҳисобланади¹.

Фикримизча, шахс кутилмаган вазиятлар натижасида хуқуқбузарлик қурбонига айланмаслиги учун маънавий жихатдан тарбияланган бўлмоғи зарур. Таълим ва меҳнат жамоалари ҳам инсоннинг шахс сифатида шаклланиши учун асосий муҳит ҳисобланади. Айниқса ўқув-тарбия муассасалари вояга етмаган ёшларнинг шахс сифатида шаклланишида жуда муҳим ўрин тутаяди. Чунки улар ўқув-тарбия масканида фақат билим олиш билангина чегараланмайди балки ундаги муносабатлар таъсирида шаклланади. Буларнинг ҳаммаси заминда тарбия ётади.

Турли хил хуқуқбузарликларнинг келиб чиқиши, аввало хуқуқбузарлик қурбонининг ўз хатти-ҳаракатларига кўп жиҳатдан боғлиқ эканлигини таъкидлаб ўтдик. Жумладан, агар ёш қиз, тасодифий танишлар ортиришга интилса, улар билан спиртли ичимликлар ичса, одамларнинг диққат эътиборини ўзига қаратишга ҳаракат қилса, у тасодифан хуқуқбузарлик қурбонига айланиши табиий ёки хуқуқбузарлик қурбони ўзининг характеридаги ортиқча ишонувчанлик, соддалик, ҳафсаласизлик туфайли қимматбаҳо буюм ёки пулларини қаровсиз қолдирса, беътибор ташлаб қўйилса, ўз-ўзидан ўғирлик содир бўлиши мумкин. Шунингдек, спиртли ичимликни меъёрдан ташқари ичган шахс ўзгаларнинг асабига тегиб, уларни ҳақорат қилса, албатта

¹ Қ.А.Сайткулов “Хуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасининг асосий йўналишлари” //2019, Б-165-167.

жанжал ташаббусчиси бўлиши ва натижада тан жароҳати олиб ҳуқуқбузарликлар қурбонига айланиб қолиш эҳтимолдан ҳоли эмас. Профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси фаолиятини ташкил этиш мана шу жиҳатлар билан ҳам ўзига хосдир.

Албатта, ўз ҳатти-ҳаракатлари натижасида турли ҳил ҳуқуқбузарликлар қурбонига айланиши мумкин бўлган шахслар билан ташвиқот, тарғибот тушунтириш ишларини миллий қадриятлар билан уйғунлаштирган ҳолда олиб бориш, шахснинг диний-дунёвий оламини бойитиш виктимологик омилларнинг олдини олишда муҳим восита бўлиши мумкин.

Профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар устидан виктимологик профилактикани ташкил этиш фаолияти бўйича шу нарсани ёдда тутиш керакки, ҳуқуқбузарликлар қурбонларининг биз юқорида санаб ўтган ҳатти-ҳаракатлари йул ҳаракати ходисалари, баданга шикаст етказиш, ўғрилиқ, безорилик кабиларнинг содир этилишига олиб келадиган ҳолатлардан ҳисобланади.

Шунинг учун ҳам бизнинг назаримизда профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси фаолиятини амалга ошириш асосида бундай профилактиканинг тегишли таснифи (классификацияси) ётиши керак, чунки виктимологик профилактикани амалга оширишда ҳуқуқбузарликлар қурбонларига дифференциаллашган ҳолда ёндашув асосий ўрин тутди

Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, ҳуқуқбузарликлардан жабрланганлар профилактикасида, авваламбор, шахс ўзини ўзи тарбиялаш, ўз ҳатти-ҳаракатларида салбий йуналишдан тийила билиш дегани ҳамдир.

Бу ерда гап ҳар бир шахснинг ўз қилмишларини мустақил ўйлаб кўра олиши, уларни бошқара олиши зарурлиги ҳақида бормоқда. Шунингдек, ҳар қандай бошқарув таъсири жумладан, профилактик таъсир натижасида бошқарилаётган кичик тизим ўз қизиқишлари, манфаатлари ва мақсадларига эга бўлади ва улардан келиб чиқиб ҳатти-ҳаракатларини амалга оширади.

Профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлардан жабрланганлар билан ишлаш фаолиятида виктимологик профилактикани ташкил этиш ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш даражаси ва жорий

ҳамда келгусида ҳал қилиниши керак бўлган вазифаларнинг мазмунидан келиб чиқиб турли йуналишларда амалга оширилиши мумкин.

Масалан, профилактика инспектори хизмат кўрсатаётган маълум ҳудудда ҳуқуқбузарликларни аниқлаш;

– маҳаллий давлат ҳокимият органлари, жамоат ташкилотлари билан биргаликда виктимологик омилларни келтирувчи шароитларни бартараф этиш юзасидан йирик чора-тадбирларни амалга ошириш;

– маҳалла йиғинлари, мактаблар, коллежлар, олий ўқув юртлари раҳбарияти билан ҳуқуқбузарликларни олдини олиш борасида доимий ҳамкорликни йўлга қўйиш;

– ўрнатилган ахлоқ қоидаларига риоя қилиш зарурияти тўғрисида тушунтириш ишларини олиб бориш кабилар шулар жумласидандир.

Бизнинг назаримизда, профилактика инспектори томонидан ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар билан ишлаш фаолиятини ташкил этишнинг ўзига ҳос муҳим хусусияти ҳуқуқбузарликларнинг олдини олишда ривожланган мамлакатлар тажрибасини ўзлаштириш билан бирга юртимизнинг миллий менталитетидан келиб чиққан ҳолда миллий қадриятларимизга ҳам алоҳида аҳамият берилиши лозимдир.

Профилактика инспекторларининг ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасини ташкил этиш фаолиятининг навбатдаги ўзига ҳос хусусиятларидан бири бу ҳуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар билан ишлашда чора-тадбирлари бўлиб улар қуйидагилардан иборат:

– ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга нисбатан шахснинг индивидуал ва ижтимоий-психологик хусусиятлари ҳисобга олинган ҳолда профилактика тадбирларини ўтказиш;

– аҳолига, шу жумладан ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга шахслар ўртасидаги низоларни ҳал этиш усулларини ўргатиш;

– ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларни аниқлаш ва ҳимоя қилиш бўйича чора-тадбирларни кўриш;

– ҳуқуқбузарликлардан жабрланувчиларга ёрдам кўрсатувчи ихтисослаштирилган муассасаларни ташкил этиш;

– ҳуқуқбузарликдан жабрланувчининг жисмоний ва психологик хавфсизлигини таъминлашга қаратилган махсус комплекс чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва амалга ошириш, уни қонунда назарда тутилган ўзини-ўзи мудофаа қилиш усуллари ва воситалари тўғрисида хабардор қилиш;

– ғайриижтимоий хулқ-атвор нисбатан тез-тез кузатиладиган ёки хуқуқбузарликлар тез-тез содир бўлиб турадиган жойларни (худудларни) мунтазам равишда назорат қилиш;

– хужум қилинган тақдирда зарурий мудофаа ва охириги зарурат ҳақидаги маълумотларни кенг тарқатиш йўли билан аҳолига хуқуқий тарбия ва таълим бериш;

– ғайриижтимоий хулқ-атвор, тайёрланаётган, содир этилаётган ёки содир этилган хуқуқбузарликлар тўғрисида ахборот олиш мақсадида хуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи орган ёки муассаса ҳузурида ишонч, тезкор алоқа телефонларини, қутқарув хизматларини ташкил этиш;

– профилактика дастурлари ва тадбирлари лойиҳаларининг оммавий муҳокамаларини ташкил этиш, уларни амалга ошириш жараёнида муаммолар ва камчиликларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш мақсадида жаҳон интернет ахборот тармоғида веб-сайтлар, блоглар, чатлар ташкил қилиш;

– хуқуқбузарликлар профилактикасининг замонавий усуллари тўғрисида электрон адабиётларни тарқатиш.

Хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикаси қонун ҳужжатларига мувофиқ бошқа чора-тадбирларни ҳам ўз ичига олиши мумкин. Бу чора-тадбирлар авваламбор шахсда, жамиятга нисбатан зид бўлган йўналишни шакллантиришга таъсир қилувчи носоғлом муҳитни, ундаги воқеа ходиса ва жараёнларни, ўзининг ғайриижтимоий хислатлар, хулқи, одатлари ва хаёт тарзи билан виктимологик омилларни келтириб чиқарувчи “**хавфли гуруҳ**” га кирувчи шахсларни аниқлаш, уларни ҳисобга олиш ва улар билан тарбиявий-огохлантирувчи характердаги ишларни амалга оширишдан иборатдир.

Шунингдек профилактика инспекторларининг хуқуқбузарликлардан жабрланган шахслар билан фаолиятида қуйидаги тартибдаги режалаштиришлар орқали процессуал ҳужжатларни расмийлаштиради.

– хуқуқбузарликларнинг виктимологик профилактикасига оид дастурлар;

– хуқуқий тарғибот баённомалари;

– тақдимномалар;

– маҳалла фуқаролар йиғини муҳокама йиғилиш баённомалари;

– кунлик иш юритув режалар;

– ойлик иш юритув режалар;

– профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг
виктимологик профилактикасига оид ҳисобот йиғин баённомалари;

– профилактика инспекторининг ҳуқуқбузарликларнинг
виктимологик профилактикасига оид маълумотнома кўрсакичларини
ҳамда бошқа ҳужжатларни келтириб ўтишимиз мумкин.

Профилактика инспекторларининг бундай процеуал ҳужжатларни
юрйтиши ҳуқуқбузарликдан жабрланган ва жабрланиш эҳтимоли юқори
бўлган шахслар билан профилактик ишларни амалга оширишда жуда
катта аҳамиятга касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Т-2023.
2. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодекси.Т-2023 й.
3. Ўзбекистон Республикаси Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси.Т-2023 й.
4. Қ.А.Саитқулов “Ҳуқуқбузарликлар виктимологик профилактикасининг асосий йўналишлари” //2019, Б-165-167.
5. Ўзбекистон Республикасининг 2014 йил 14-майдаги “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни
- 6.Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 11 сентябрдаги “Жисмоний ва юридик шахсларнинг мурожаатлари тўғрисида”ги қонуни.
7. Давлат ва ҳуқуқ назарияси / профессор Х.Т.Одилқориевнинг умумий таҳрири остида. – Т., 2009
8. Ўзбекистон Республикаси Президенти фармони “Ўзбекистон республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2021 йил 21 ноябрдаги ПФ 27-сон.
- 9.Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирининг “Ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш тартиби тўғрисидаги йўриқномани тасдиқлаш ҳақида”ги 191- сонли буйруғи.Т.2017 йил 25 август
- 10.Ўзбекситон Республикасининг 2010 йил 29 сентябрдаги “Вояга этмаганлар ўртасида назоратсизлик ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги қонуни
- 11.Ўзбекистон Республикасининг 2016 йил 16 сентябрдаги “Ички ишлар органлари тўғрисида”ги қонуни
- 12.Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – № 15. –1 243.

13.Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»ги 2021 йил 26 март ПФ-6196-сонли фармони

